

TIJORAT BANKLARIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ziyodullayeva Nargiza Yusuf qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi,

“Bank-ishi va auditi” yo‘nalishi talabasi

Respublikamida tadbirkorlikning rivojlanishi, hususiy tijorat korxonalarini va aksionerlik tijorat banklarning tashkil qilinishi, respublika kapital bozorining yuzaga kelishi o‘z navbatida ushbu subyektlar faoliyatini nafaqat davlat organlari tomonidan nazorat qilish, balki manfaatdor shaxslar (korxonalar aksionerlari, kreditorlari, ta’rischilari) tomonidan ham ushbu korxonalarining moliyaviy ahvoli to‘g‘risida holis ma’lumotga ega bo‘lish ehtiyoji yuzaga keldi. Aksionerlar, xususiy mulk egalari o‘z mabalg‘larining nimalarga sarflanayotganligini va qanday foydalanilayotganligini natijada qanday samara olinayotganligini bilishi, o‘z jamg‘armalaridan qanday daromad, foyda olishi mumkinligi va olingan bu foyda qanchalik to‘g‘ri haqiqiy ekanligini bilishga ehtiyoj tug‘ildi. Shu ehtiyojlardan kelib chiqib holis va malakali tekshiruvlarga ham ehtiyoj yuzaga keldi.

Auditning kelib chiqishi birinchi navbatda hisobotni tuzuvchilar (subyekt rahbarlari) manfaatlari va undan foydalanuvchilar (subyekt mulk egalari) manfaatlarining mos kelmasligi, xo‘jalik yuritish qarorini qabul qilish uchun holis ma’lumot zarurligi, ma’lumotlarni baholash uchun mahsus bilim lozimligi, olingan ma’lumotlarni baholash uchun kerakli ma’lumotlar tijorat siri bo‘lganligi sababli yuzaga keldi.

Auditorlik tekshiruvi moliyaviy hisobot va boshqa moliyaviy axborot to‘g‘riligi va qonun xujjatlariga mos kelishini aniqlash maqsadida xo‘jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotini hamda u bilan bog‘liq moliyaviy axborotni auditorlik tashkilotlari tomonidan tekshirishdir.

Audit hulosasini ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha Markaziy bank, bank Kengashi va boshqaruvi auditorlik tashkiloti aniqlagan kamchiliklarni bartaraf qilish

yo‘llarini, shu jumladan “izohli” fikr bildirishga olib kelgan kamchiliklar, Moliyaviy Xisobotni Xalqaro Standartlarini(MXXS), MXXS shartlariga mos kelmasa, unda bir oy ichida tijorat banki tomonidan auditorlik tashkiloti tomonidan ko‘rsatilgan izoxlangan kamchiliklarni to‘g‘rilydi va auditorlik tashkilotidan yangi xulosa olinishi mumkin.

Banklarda auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish xuquqini beradigan sertifikatni olgan auditorlik tashkilotlari, Markaziy bankga o‘tkazilgan auditorlik tekshiruvlari haqida ma’lumot berishlari shart.[1]

Bank faoliyatini tekshirganligi to‘g‘risidagi auditorlik hisoboti haqiqiy deb topilmasligi

Respublikamiz bank tizimiga chet el investorlari va kreditorlari hamda omonatchilarning ishonchini yanada mustahkamlashdi, xususan, ularning mamalkatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, kreditga layoqatliligi hamda likvidliligi to‘g‘risida xolisona va aniq ma’lumotlarga ega bo‘lishlarini ta’minlashda tijorat banklarida o‘tkaziladigan tashqi audit tekshiruvlarining roli muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda, tijorat banklari tomonidan moliyaviy hisobotlarni Halqaro andozalarga o‘tkazish yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda va bu ishlarni yanada rivojlantirish zarur. Chunki bu ishlarni

tezroq amaliyotga joriy etishni tugallash banklarda tashqi audit o‘tkazishga qo‘yiladigan talablarni yanada kuchaytirishga va bu auditorlik tekshiruvlarini nufuzli halqaro auditorlik tashkilotlari tomonidan o‘tkazilishiga imkoniyat yaratadi.[2]

Respublikada banklarning faoliyati ustidan ichki va tashqi audit tekshiruvlarini yanada takomillashtirish, uning halqaro standartlarning o‘zgarishiga mos ravishda takomillashtirib borishni ta’minlash maqsadida, mamlakatimiz Prezidentining 2010-yil 26-noyabrda qabul qilgan “2011-2015 yillarda respublika bank – moliya tizimini yanada isloh qilish va uning barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishining ustivor yo‘nalishlari to‘g‘risida” gi PQ-1438 sonli Qarori qabul qilindi.

Ushbu qaror bank - moliya tizimi va auditorlik xizmati hodimlari oldiga respublikada bank nazoratini tizimiga Bazel qo‘mitasining yangi tavsiyalarini tatbiq etish, tijorat banklarining moliyaviy xolatini baholash tizimini yanada takomillashtirish, bunda banklar kapitali,aktivlari, boshqaruvi, daromadlari, majburiyatlarining sifati va darajasini xolis baholashini ta’minlovchi SAMEL(S) tizimining yangi talqinini tatbiq etish, tijorat banklari faoliyatlarini va butun respublika bank-moliya tizimini baxolash uchun halqaro reyting kompaniyalari tomonidan qo‘llaniladigan me’yor, andozalarni hamda baholash ko‘rsatkichlarini joriy etish, banklarda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, banklar mijozlarining kreditga layoqatliligini skoring –tahlil qilishning zamonaviy uslubiyotini dunyoning eng barqaror banklari tajribasini inobatga olgan holda ishlab chiqish va joriy etish kabi qator chora-tadbirlar belgilab berildi.[3]

Shu bilan birga, Jaxon banki tomonidan ko‘rsatilayotgan texnik yordam doirasida, bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasining Bazel – 2 va Bazel –3 tavsiyalarini mamlakatimiz bank tizimiga joriy qilish loyihalari bo‘yicha xalqaro hamkorlik yanad kuchaytirilib, 2012-yilning iyul oyida tegishli loyiha amalga oshirilishi boshlandi.

Xalqaro valyuta fondining yetakchi tahlilchilari ishtirokida Markaziy bank va tijorat banklari xodimlari uchun “Banklarning moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun stress – test o‘tkazish” hamda Germaniyaning Doyche Bundesbanki tomonidan

“Bank nazoratini takomillashtirish” maslali bo‘yicha nazariy bilimlarni oshirish tadbirlari amalga oshirilib borildi.

Bu amalga oshirilgan tadbiriy - choralar bank nazoratining yangi talablarini joriy qilish bo‘yicha ishlab chiqilayotgan va kelajakda ishlab chiqariladigan dasturlarni takomillashtirish, banklar rahbarlari va mutaxassislarining bu boradagi bilimlarini kengaytirishga hizmat qiladi.

Bank tizimidagi islohotlar, shu jumladan auditorlik tekshiruvlarining takomillashtirish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yildagi PQ-1438 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan “2011-2015- yillarda Respublika moliya – bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori halqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishning ustivor yo‘nalishlari bo‘yicha kompleksi chora–tadbirlar Dasturi” hamda Respublika moliya-bank tizimining rivojlantirishga oid boshqa xujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarishga qaratiladi. Jumladan:

- bank nazorat tizimini yanada takomillashtirish, bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasining yangi tavsiyalarining tatbiq etish bilan bog‘liqtadbirlarni davom ettirish;
- mamlakat bank tizimini va tijorat banklari faoliyatini yetakchi halqaro reyting tashkilotlari tomonidan qo‘llaniladigan me‘yor, andoza va ko‘rsatkichlar asosida kengaytirish;
- tijorat banklari aktivlarini, shu jumladan, ularning investitsion faolligini hamda ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlash bo‘yicha loyihalarni kreditlash hajmlarini oshirish;
- tijorat banklari balansiga olingan iqtisodiy nochor korxonalar faoliyatini tiklash, ular bazasida tashkil etilgan yangi korxonalarni strategik investorlarga sotish ishlarini yanada faollashtirish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab – quvvatlash, birinchi navbatda, investitsiya maqsadlari, boshlang‘ich kapitalni shakllantirish uchun uzoq muddatli kreditlar ajratish xajmini kengaytirish;
- Xalqaro andozalar va tamoyillar hamda mamlakatimizda bozor munosabatlari rivojlantirishining hozirgi real holatidan kelib chiqqan xolda moliya–

bank sohasining qonunchilik bazasini yanada takomillashtirishlari amalga oshirilish kabi yo‘nalishlari belgilangan.[4]

Yuqorida belgilangan yo‘nalishlardan kelib chiqib, tijorat banklarida ichki va tashqi audit tekshiruvlarini amalga oshirishning takomillashtirishni nazarda tutgan holda, Bank tizimini yanada rivojlantirish va uning barqarorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha qabul qilingan dasturda ko‘zda tutilgan tadbirlarni so‘zsiz amalga oshirish, bank aktivlari va kredit portfelining sifatini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

Tijorat banklarida ichki va tashqi audit tekshiruvlarini amalga oshirishda, uning iqtisodiy samaradorligini va sifatini oshirishda buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini Moliyaviy hisobotlarning Xalqaro Standartlariga (MHXS) to‘liq moslashtirish borasida ham bir qator tadbirlar amalga oshirishlari lozim deb hisoblaymiz, jumladan, moliyaviy hisobotlarning xalqaro Standartlari talablariga mos keladigan banklarning avtomatlashtirilgan bank tizimlarini modernizatsiyalash zarur. Shuningdek MHXS talablariga mos moliyaviy hisobotlar ma‘lumotlarini yig‘ishni amalga oshirish uchun yetarli bilim va malakaga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida ichki auditning maqsadi muvofiqlik va moliyaviy nazoratdan tashqari, aktivlarni himoya qilish, muvofiqlikni ta‘minlash, operatsion samaradorlikni oshirish va manfaatdor tomonlarga mustaqil ishonchni ta‘minlashni qamrab oladi. Ushbu muhim funktsiyalarni bajarish orqali ichki audit boshqaruv amaliyotini mustahkamlash, risklarni kamaytirish va bank obro‘cini himoya qilishga yordam beradi va natijada tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyati va barqarorligiga hissa qo‘shadi. Tijorat banklarida ichki auditni samarali tashkil etish moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish va me‘yoriy-huquqiy hujjatlarga rioya qilishni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Mustaqillik, tavakkalchilikka yo‘naltirilganlik, malakali kadrlar, texnologiya integratsiyasi va samarali aloqa bilan ishlaydigan kuchli ichki audit funksiyasini o‘rnatish orqali banklar nazorat muhitini mustahkamlashi, manfaatdor

tomonlar ishonchini mustahkamlashi, bank sohasi murakkab muammolarini ishonch bilan yengishi mumkin.

References:

1. И.О.Лаврушина “Основы банковского дела /Под редакции М. Финансы и статистика”, 2008г. С.28.
2. Джураев Камолиддин Нуриддинович “Тижорат банклари банк ички операциялари ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш” дисс автореферати Тошкент-2020
3. Международные стандарты финансовой отчетности. 2017. Москва:Аскери, 1047 с. С.68-69.
4. Тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик, /А.К.Ибрагимов, З.А.Умаров, К.Р.Хатамов, Н.К.Кузиев. Т.: Иқтисод-молия, 2020. -560б. Б,127.